

VIJFTIGJARIG BESTAAN ASSOCIATION OF CERTIFIED AND CORPORATE ACCOUNTANTS

door A. L. de Bruyne

Deze te Londen gevestigde vereniging heeft op 30 November en 1 en 2 December 1954 aldaar haar gouden jubileum gevierd.

Section 161(1) van de Engelse Companies Act 1948 vereist, dat „the auditor of a company, other than an exempt private company, is a member of a recognised body or is individually authorised”. De verenigingen welke krachtens deze bepaling door de Board of Trade zijn erkend, zijn de drie Institutes of Chartered Accountants (Schotland, Engeland en Wales, Ierland), de Society of Incorporated Accountants en de Association of Certified and Corporate Accountants.

De oudste van de drie Engelse organisaties is het Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1880), daarna volgt de Society of Incorporated Accountants (1885). De Association of Certified and Corporate Accountants rekt haar bestaan van 30 November 1904 af, de oprichtingsdatum van de London Association of Accountants. In 1907 werd de aanduiding „certified” aan de naam toegevoegd, ter onderscheiding van de „chartered” en de „incorporated” accountants. Na een fusie in 1939 met een in hoofdzaak Schotse organisatie, de Corporation of Accountants (2100 leden), een reeds in 1891 opgerichte vereniging, werd de naam nogmaals gewijzigd en de thans nog geldende aangenomen. In 1941 kwam nogmaals een fusie tot stand, nl. met de Institution of Certified Public Accountants (712 leden), een organisatie, welke sinds 1903 bestond.

De jubilerende vereniging telt ruim 9000 leden en ongeveer eenzelfde aantal „students”. Haar laatstgepubliceerde ledenlijst (1953/54) vermeldt een ledental van 8904. Zij behoorde zowel in 1933 als in 1952 tot de verenigingen, welke de in die jaren in Londen gehouden internationale accountantscongressen organiseerden, terwijl zij zich reeds sedert vele jaren, alleen onderbroken door de oorlogsjaren, op de accountantsdagen van het N.I.v.A. hier te lande doet vertegenwoordigen.

De Association heeft in verband met haar jubileum onder de titel „Fifty Years” een gedenboek doen verschijnen. Hieruit blijkt, dat de oprichters van de Association in 1904 beoogden de mogelijkheid van het behalen van een accountantsdiploma te scheppen voor een ieder die daartoe de bekwaamheid bezit en de nodige energie ertoe kan opbrengen, ongeacht zijn of haar financiële positie. Het Institute en de Society bonden destijds, evenals thans nog het geval is, de toelating tot de examens hetzij aan een diensttijd „under articles” of aan een verplichte stage in het beroep, hetgeen in vroeger jaren vaak ongehonoreerd of zelfs tegen betaling door de student geschiedde.

De moeilijkheden, welke de Association in de loop der jaren moest overwinnen, waren, gezien de verhoudingen in het beroep in Engeland, niet gering. De Voorzitter, de heer W. Macfarlane Gray uit Stirling (Schotland), heeft daarop in zijn tafelspeech ter gelegenheid van het jubileumdiner in Guildhall nog eens gewezen. In het bijzonder betroffen zij het verkrijgen van de wettelijke erkenning, iets wat eerst in 1930 gelukte.

Deze strijd prikkelde tot activiteit. De Association was de eerste organisatie in Engeland, welke — in 1909 — bepaalde dat ook dames het lidmaatschap konden verwerven, iets wat in die tijd in het Engelse beroep zeer revolutionair was. In 1914 deed zij reeds een voorstel in de richting

van de huidige samenwerking van de beroepsorganisaties in Engeland en het hoger onderwijs aldaar, terwijl zij de eerste organisatie in Engeland was, die examens instelde in cost accounting en taxation — in 1917 — en in economics — in 1922 —.

De Association neemt in Engeland als laatste organisatie, welke erkenning krachtens de Companies Act verwierf, een bijzondere positie in tussen het van ouds erkende en het niet krachtens deze wet erkende deel van het beroep, getuige de sinds jaren lopende plannen tot fusie met organisaties, welke thans geen wettelijke erkenning genieten.

Op 18 November j.l. deed het Bestuur van de Association in een buitengewone algemene vergadering voorstellen tot opname van een aantal daarvoor in aanmerking komende leden van:

- de British Association of Accountants and Auditors,
- de Faculty of Auditors en
- de Association of International Accountants.

Daar de vergaderlokaliteit de voor dit doel opgekomen leden van de Association niet kon bevatten (the meeting was crowded out), kwamen deze voorstellen op 24 Januari j.l. opnieuw aan de orde.

Tegen deze plannen hebben de andere erkende beroepsorganisaties geen bezwaren gemaakt. De Board of Trade heeft nl. te kennen gegeven bereid te zijn naast de reeds erkende verenigingen nog een zesde organisatie te erkennen, indien deze gevormd zou worden uit de leden van de drie genoemde organisaties, voor zover deze door de Board of Trade „are regarded as individually accepted by reason of long experience and other qualifications”. Deze gang van zaken zou naar de mening der andere organisaties een stap terug zijn, vandaar dat deze fusie-pogingen de instemming van het „co-ordinating committee of the profession” hebben en dit te meer, daar de Board of Trade te kennen heeft gegeven geen erkenning te zullen verlenen aan enige organisatie, welke zich uit de resterende leden van de in het geding zijnde verenigingen mocht vormen.

De jubileumviering van de Association werd bijgewoond door afgevaardigden van diverse andere accountantsorganisaties, allereerst uiteraard van de Engelse, Schotse en Ierse verenigingen, doch ook door vertegenwoordigers van diverse buitenlandse verenigingen. Daartoe behoorden ook het N.I.v.A. en de V.A.G.A.

Naschrift:

Intussen heeft de op 24 Januari j.l. gehouden buitengewone algemene vergadering van de Association de bedoelde voorstellen verworpen, daar de vereiste meerderheid van drie-vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen niet werd verkregen. Naar het zich laat aanzien betekent dit, dat het aantal organisaties in Engeland, welker leden erkenning krachtens de Companies Act bezitten, alsnog met één zal worden uitgebreid.